

**XORIY TADQIQOTCHILARI TOMONIDAN MOVAROUNNAHR
TARIXSHUNOSLIGINING O`RGANINILISHI**

Mavlonov Asliddin Shuxratovich.

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti Tarix fakulteti

“Tarixshunoslik va manbashunoslik” kafedrası magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xorij tadqiqotchilari, Xitoy, Germaniya, Eron, Shveysariya, Rus olimlari, Turkiyalik tarixchilar tomonidan o`rta asrlar Movarounnahr tarxshunosligining o`rganilishi tadbiq etiladi

Kalit so`zlar: V. Lyangtao, V. Bartold, V. Masson, C. Baumer, Mo`g`ullar sakkiz belgisi, Temuriylar davri.

ANNOTATION

In this article, the study of medieval Movarounnahr history by foreign researchers, Chinese, German, Iranian, Swiss, Russian scientists, and Turkish historians is applied.

Key words: V. Liangtao, V. Bartold, V. Masson, C. Baumer, Eight signs of the Mongols, Timurid period.

Arab istilosidan keyin vujudga kelgan Movarounnahrdagi davlatlar va sulolalar boshqaruvi xorij tadqiqotchilari tomonidan ham e`tiborsiz qolmagan. Arablar boshqaruviga barham berilganch, dastlabki tashkil etilgan davlat somoniylar sulolasi chet el tarixchilari tomonidan Somoniylar imperiyasi deb yuritiladi. Eronlik tarixchi Ezzatollah Khodadi o`zining ``Somoniylar tarixi`` nomli maqolasida sulola asoschisi Ismoil Somoniyning sifatlariga alohida e`tibor qaratgan.[1]

Qoraxoniylar sulolasi to`g`risida Xitoy muarrixlari ancha boy ma`lumotlar qoldirgan. Ushbu ma`lumotlar asosida Ablat Xo`djayev, Dilrabo Turdiyevlar tomonidan 2021-yilda `` Qoraxoniylar xoqonligi tarixi Xitoy Xalq Respublikasi

olimlari tadqiqotlarida`` nomli asari nashrdan chiqqan. Undan Xitoy muarrixlarining Qoraxoniylar sulolasi haqida keltirgan juda boy ma`lumotlari o`rin olgan. Xitoy olimi Vey Lyangtao 1983-yilda Qoraxoniylar davlatiga oid ilmiy-tadqiqotlarini yozib tugatadi. Olim asarini 1986-yili Xitoyning Urumchi shahrida nashr ettiradi. Asarini ``Kalxan vangchao shigao`` (`` Qoraxoniylar sulolasining qisqacha tarixi``) deb ataydi.[2]

Qoraxoniylar to`g`risida uyg`ur tarixchisi Turag`ul Olmas ham tadqiqot olib boradi. Muallif ``Uyg`urlar`` nomli asarini 1989-yilda yozadi. Ushbu asar ham Urumchi shahrida nashr etiladi. Turag`ul Olmasning asari 840-betdan iborat bo`lib, 10-16-boblari Qoraxoniylar davlati haqida ma`lumotlar beradi.

1991-yilda Xitoy poytaxtida uyg`ur tarixchilari Anvar Baytur va Xayriniso Sidiqning ``Shinjiyandagi millatlarning tarixi`` nomli asari bosmadan chiqariladi. Asar hajman ancha yirik hisoblanib, 1317 sahifadan iboratdir. Asarning 13-bobida Qoraxoniylar davlatining tashkil topishi, iqtisoiy-ijtimoiy jarayonlar, siyosiy tarixi, diplomatik munosabatlar, harbiy to`qnashuvlar haqida hikoya qiladi.[3]

XXR tarixchilarining mulohazalariga qaraganda, Qoraxoniylar xoqonligi tarixini tadbiq etishga katta hissa qo`shgan olim V. V. Bartold hisoblanadi. Xitoy olimlarining faraziga qaraganda, V. V. Bartoldning Qoraxoniylarga oid eng yirik ilmiy ishi o`zining doktorlik dissertatsiyasi mavzusi hisoblangan `` Туркестан в эпоху монгольского нашествия`` nomli tadqiqot ishidir. Ushbu ilmiy-tadqiqot ishi ikki qismdan iborat hisoblanib ushbu qismar Sankt-Peterburgda 1898-1900-yillarda nashrdan chiqariladi. Asarni g`arbiy yevropa olimlari 1928-yilda ingliz tiliga tarjima qiladi va uni ``Turkeston down to the Mongol`` (``Mo`g`ullar istilosgacha bo`lgan Turkiston tarixi``) deb nomlashadi. V. V. Bartold asarlarida Qoraxoniylarga oid ma`lumotlar musulmon sulolalariga xos uslubda talqin qilinadi, muhim bo`lgan mulohzalarni keltirib o`tadi.

1936-yildan boshlab, V. V. Bartold asarlari sobiq Ittifoq Fanlar akademiyasining qaroriga asosan 9 jildli to`plam (uning 2-jildi 2 kitobdan iborat) sifatida nashr qilindi. Uning qoraxoniylarga oid tadqiqoti ``Mo`g`ullar istlosi davrida Turkiston`` nomli

doktorlik dissertatsiyasida o'z aksini topadi. Ushbu yirik asar ikki qismga bo'lingan bo'lib, uning birinchi qismi asl matndan iborat. Unda Qoraxoniylar davrida Turkistonda joriy etilgan yer egaligi, soliq tizimi, aholining etnik o'zgarishlari tadbiiq etilgan. Veng Lyangtaoning fikricha Bartold til jihatidan imkoniyatlari cheklanganligi tufayli, u Xitoy manbalari va numizmatik materiallardan to'la foydalana olmagan. Natijada uning ba'zi xulosalari noto'g'ri bo'lib qolgan.[4]

Mo'g'ullar tarixi, mo'g'ullarning bosqinlari haqida yana bir qimmatli asar Abu Abdulloh Shoshiyning ``Mo'g'ul bosqini yoxud musulmonlarning qonli kechmishi`` kitobi hisoblanib, asar Shamsiddin Darg'omiy muharrirligida nashr etilgan. Kitobda mo'g'ullarning kelib chiqishi, istilochilik yurishlari, shuningdek ularning Xorazm davlatini egallash sabablari keltiriladi. Asarning yana bir qimmatli tomoni shundaki, Jaloliddin Manguberding jiyani Misrda 11 oy 57 kun hukmronlik qilgan Sayfuddin Qutuz shaxsiyati va faoliyatiga asarda keng o'rin ajratilgan. Asarda bir qiziq ma'lumot borki, unda mo'g'ullarga xos bo'lgan sakkiz belgi keltiriladi.

Mo'g'ullarning Markaziy Osiyoga istilolari Kirstof Baumerning ``O'rta Osiyo tarixi. Islom dinidan Mo'g'ullar davrigacha`` nomli kitobida ham bayon etiladi. [5]

Doktor Baumerning ushbu kitobida Movarounnahr tarixiga oid qimmatli ma'lumotlar keltiriladi. IX—XV asrlarda O'rta Osiyo Yevroosiyo qit'asidagi yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markaz bo'lgan. XIII asrning birinchi yarmida u, shuningdek, dunyoda ko'rgan eng yirik quruqlikdagi imperiyaning eng nufuzli kuch markazi edi. Kristof Baumerning keng maqtalgan va dabdabali tasvirlangan mintaqaning yangi tarixining ushbu uchinchi jildi, avvalambor, g'alayonli va ko'pincha shafqatsiz istilolar dunyoning keyingi tarixini chuqur shakllantirgan bosqinchilik tarixidir. Muallif islom dinining yuksalishi va arab qo'shinlarining ajoyib g'alabalarini, ularning hayotiy, qat'iy va teng huquqli cho'l e'tiqodidan ilhomlanib, Saljuqiylar, Qoraxoniylar va G'aznaviylar kabi muhim yangi sulolalarni barpo etganini o'rganadi. 1219—1260-yillar oralig'ida Chingizxon va uning vorislari Xorazm-Abbosiyalar o'lkalarini bosib olishlari bilan san'at, adabiyot va ilm-fan yangilanishlarining oltin davri to'satdan tugadi. Doktor Baumer shuni ko'rsatadiki,

mo'g'ul istilolari o'z dushmanlarini parchalab tashlagan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo va G'arbiy Yevropa o'rtasida savdo va madaniy aloqalarni yanada kuchaytirdi. Shuningdek shveysariyalik olim Krisof Baumer ushbu kitobida sharq uyg'onish davriga ham alohida e'tiborini qaratib o'tadi.

Temuriylar davrini sovet tuzumi davrida rus sharqshunos olimlari ham keng tadbiq etishgan. Rus professori M. E. Masson tomonidan Samarqanddagi Go'ri-Amir maqbarasi tadqiq etiladi. Tadqiqotlar natijasida 1929-yilda ``Мавзолей Гур-Эмир`` kitobini yozib tugatadi. Ushbu kitobda Go'ri-Amir maqbarasi tarixi va u yerda joylashgan dahmalarga izoh beriladi. [6]

1997-yilda Samarqand shahri hokimiyati va Konrad Adenauer fondi hamkorligida ``Amir Temur: Shaxsining zamondoshlari tomonidan baholanishi va faoliyatining mustaqil O'zbekiston uchun ahamiyati`` nomi ostida kitob nashr etilgan. Ushbu kitobda mahalliy tarixchilar bilan bir qatorda xorij tadqiqotchilarning ham fikrlari bayon etiladi. Kitobda professor Telman Nagel Amir Temur shaxsiyatiga quyidagicha baho beradi: Amir Temur shafqatsizlikni qanday tushunganligini aniqlab berdi. Amir Temur uchun butun dunyo ikki qismga-bo'ysungan, tinch mamlakatlarga va dushmanlarga bo'lingan. Dushmanlar bilan beshafqat muomala qilsa bo'ladi, chunki ularning hech qanday haq-huquqlari yo`q. Amir Temur butun dunyoni o`ziga bo'ysungan, tinch mamlakatlardan iborat bo`lishini orzu qilgan. [7]

Telman Nagelning ushbu fikrida Temurda agressiya kayfiyati borligi ko`zga tashlanadi. Tarix fanlari doktori A. Berdimurodov bu fikrga quyidagicha izoh beradi: Amir Temurning ko`p sonli harbiy yurishlari to`g`risida gapirganda ularning sabablari haqida ham unutmashlik kerak, deb hisoblaydi. Masalan, To`xtamish yoki Boyazidga qarshi yurishlarga sabab-ularning tajovuzkorligi va dushmanlik niyatlaridir. Eronga qilingan yurish shu mamlakat xalqini ixtiyori bilan amalga oshirilgan.

A. Berdimurodovning fikri diqqatga sazovordir. Sababi, tarix guvohki Amir Temurning harbiy yurishlariga ma`lum sabablar bo`lgan. Bularga chegaralarni mustahkamlash, xoinlarni jazoga tortish, mamlakatda ta`siri oshirish kabilarni ko`rsatish mumkin. Temur o`rta asrlar farzandi, demak tabiiyki zamona

qonuniyatlariga xos harakat qilmasa mamlakatni bardavomligi va mustahkamligini saqlab turish mushkul vazifaga aylanadi.

Temur shaxsi to'g'risida turli qarashlarga qaramasdan yevropa fan namoyondalari uni ulug'lashadi. Bu hatto adabiyot va sahna asarlarida ham o'z aksini topgan. Temur obrazini XVIII asrda italiyalik va germaniyalik bastakorlar sahnada muvaffaqiyatli gavdalantirgan. Ushbu g'oyaning yaratuvchisi Neapol opera maktabi xodimi, oper-seriya namoyondasi Alessandro Skarlattini (1660-1725) hisoblanadi. Skarlattinining 1706-yilda Rimda sahnaga qo'yilgan va bastakor tomonidan ``L'gramm tamerlano`` (``Buyuk Temurlang``) deb atalgan asarini uchratish mumkindir.

Berlindagi Islom san'ati muzeyi xodimi doktor Yoaxim Girlixs Temur shaxsi va boshqaruviga ancha ijobiy ta'rif berib o'tadi. G'arbda Temurlang (Oqsoq Temur) nomi bilan mashhur bo'lgan Amir Temur (1336-1405) buyuk imperiyaga asos soldi va bu imperiya turli chegaralarda yuz yildan ko'proq (1370-1506) vaqt hukm surdi. U hududning faqatgina siyosiy taqdirini belgilamay, balki san'at sohasida ham yetakchi ahamiyatga ega bo'ldi. Temur va uning vorislari davrida uning imperiyasida yaratilgan san'at asarlari va me'moray yodgorliklar qadimdan islom badiiy ijodining so'zsiz noyob asarlari deb tan olinadi. Yoaxim Girlixsning ushbu fikrlari ancha holisona bildirilganligi haqiqatdir.[8]

REFERENCE

1. Ezzatollah Khodadi. The effects Recorded of the Samanid in History..International Journal of Research in Management. Year of 2012, march.
2. Вей Лянгао. Калхан вангчао шигао (Қорахонийлар сулоласининг қисқача тарихи). Урумчи, 1986.
3. Anvar Baytur, Xayriniso Sidiq. Shinjyandagi millatlarning tarixi. Pekin-1991-yil.

4. Вей Лянгтао. Калхан вангчао шигао (Қорахонийлар сулоласининг қисқача тарихи). Урумчи, 1986. 35-бет.
5. Cristoph Baumer. The history of Central Asia. The age of islam and the Mongols.
6. М. Е. Masson. 1929. ``Мавзолей Гур-Эмир``
7. Амир Темур: шахсининг замондошлари томонидан баҳоланиши ва фаолиятининг мустақил Ўзбекистон учун аҳамияти. Коференция ҳақида ҳисобот Амир Темурниг 660 йиллигига бағишланган халқаро симпозиум материаллари (Самарқанд, 1996 йил, 27-29-сентябр). Тошкент-1997. 157-бет.
8. Амир Темур: шахсининг замондошлари томонидан баҳоланиши ва фаолиятининг мустақил Ўзбекистон учун аҳамияти. Коференция ҳақида ҳисобот Амир Темурниг 660 йиллигига бағишланган халқаро симпозиум материаллари (Самарқанд, 1996 йил, 27-29-сентябр). Тошкент-1997. 131-бет.